

IJODIY TESTLAR ORQALI BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINING KREATIV FIKRLASHINI OSHIRISH

Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi¹,
Raxmatova Hamida Ismatillo qizi²

¹Termiz davlat universiteti 4-bosqich talabasi,

²Termiz davlat universiteti 2-bosqich talabasi

e-mail: hamidaraxmatova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506209>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma`qullandi: 25-aprel 2022

Chop etildi: 29-aprel 2022

KALIT SO`ZLAR

Kreativ fikrlash, kreativlik, ijodkorlik, ijodiy testlar

ANNOTATSIYA

Ta`limda ijobiy natijalarga erishish, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilim asoslarini puxta o`rgatish, ularda dunyoqarash hamda tafakkur ko`lamini kengaytirish, ma`naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish borasidagi ta`limiy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish bilan belgilanadi. Bu borada ta`lim-tarbiya jarayoniga ko`plab o`zgartirishlar kiritilmoqda, yangicha yondoshuvlar tadbiiq etilmoqda. Keltirilgan ushbu maqolada ijodiy testlar orqali boshlang`ich sinf o`quvchilarining kreativligini oshirish yoritilgan.

O`zbekiston Respublikasining sohasini isloh qilishdagi sa'y harakatlarning biri bu - o`sib kelayotgan yosh avlodni zamon talablariga hamnafas tarzda, jahon hamjamiyatida yuqori natijalarga erishadigan, chuqur bilim, ko`nikmaga ega raqobatbardosh kadrlarni tarbiyalashdir. Bu esa o`z-o`zidan ta`lim va tarbiya ishlarining qonuniyatlarini o`rganuvchi pedagogika faniga "Kreativlik" tushunchasini olib kirdi. Ayniqsa ta`limning bugungi kundagi rivojlanish jamiyatni va davlatni rivojlantirishga ta`siri ushbu masalani ilmiy-pedagogik nuqtasi nazardan chuqur o`rgatishni talab qilmoqda.[1] Bugungi jadal rivojlanayotgan globallashuv va axborotlashuv davrida ta`limni yanada rivojlantirish va takomillashtirishni dars jarayonida innovatsiyalarning turli

shakllaridan tadbiiq etmasdan turib amalga oshirish mumkin emas. Innovatsion ta`limda, birinchi navbatda, ijodiy qobiliyatlar o`z-o`zini rivojlantirish va kreativ fikrlash eng muhim tushunchalardan hisoblanadi. Boshlang`ich sinf o`quvchilarining ijodiy mahoratini va kreativ fikrlashini shakllantirishda innovatsion texnologiyalardan to`g`ri va o`rinli foydalanish o`ta muhimdir. Kreativ fikrlash XXI asrda jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun kerakli bo`lgan kompetensiyalardan biridir. Zamon talabiga aylangan ushbu xususiyatni shakllantirish boshlang`ich sinfdayoq amalga oshirish muammoni yechimiga aylanadi albatta. Savod o`rgatish jarayonida ijodiy testlardan foydalanish usuli ijodkorlikni, shu jumladan kreativlikni oshiradi.

Ijodkorlik - bu odamning nostandart, yangi narsalarni yaratish qobiliyati, uning g'oyalarni yaratish qobiliyati deb ta'riflanishi mumkin. Bu tashqi tomondan o'ylash va uni hayotda qo'llash qobiliyatidir.[2] Ijodiy testlar qobiliyatlarning diagnostikasi bilan bog'liq, chunki ijodkorlik bu yangi narsalarni yaratish qobiliyatidir. Ushbu jarayonda eng muhim rolni idrokning individual xususiyatlari va fikrlashning induktivligi o'ynaydi. Ilk ijod sinovlari 1950-yillarda J. Gildford va uning Kaliforniya Universitetida uning hamkorlari tomonidan yaratilgan. XX asr Ushbu usullar, Kaliforniya shtatidagi "Divergent Productive testlari" deb nomlanib, J. Gyilford tomonidan divergent fikrlash deb nomlangan fikrlashning ma'lum bir turini o'lchadi.[3] Savod o'rgatish jarayoni murakkab jarayondir. Bu jarayonda har bir narsadan o'rinli va ahamiyatli foydalanmoq zarur. Ayniqsa, zamonaviy talablar asosida

yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi. Ijodiy testlarning ahamiyati va foydali jihatlari bundan mustasno emas.

Savod o'rgatish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ona tili va o'qish, matematika darslarida quyidagicha testlardan foydalanish o'quvchilarning fikrlash sintezi va nutqiy qobiliyatiga ijobiy ta'sir o'tkazadi:

Og'zaki topshiriqlarga misollar:

Ko'rsatilgan harfni o'z ichiga olgan so'zlarni yozing ("B": Ombor, kitob, bahor ...).

Ma'nosi jihatidan berilgan so'zga o'xshash so'zlarni yozing. ("O'lka": Diyor, mamlakat, Vatan...)

Bu testlarda og'zaki hamda tasviriy tarkib asosida javob tuzish talab qilinishi kerak.

Tasviriy testlarga misollar:

Keltirilgan shaklga mos shaklni topib davom etting.

Bu kabi testda o'quvchi berilgan shakllarni moslashtirib shakl hosil qiladi va shaklga nom beradi. Bundan tashqari tasviriy

testlarning quyidagilaridan foydalanish mumkin:

Berilgan predmetlarni ranglarini moslashtirib chiqing. 1)

a)

A) 1-b, 2-c, 3-a

B) 1-c, 2-b, 3-a

C) 1-a, 2-b, 3-c

D) 1-c, 2-a, 3-b

Bu kabi testlar tasavvur qilishni o'rgatadi hamda ijodiy fikrlashni talab qiladi. Dars mashg'ulotlarida yoki mustahkamlash darslarida ushbu testlardan foydalanilsa ijobiy natija beradi. Ijodiy testlarning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga o'rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog'liq bo'lishi kerak. Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'z galar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma

shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi.[4]

Xulosa qilib aytganda, har bir kreator va ijodkor boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'z o'quvchilarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini o'z vaqtida aniqlab, rivojlantirib borishi shartdir. Zero ozod va obod Vatanimizning ertangi kelajagi bugungi o'quvchi yoshlarning qo'lida ekan, biz bo'lajak pedagoglar buni doimo yodda tutishimiz va kelgusida o'z kasbimizga sidqidildan yondashishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Kreativ pedagogika asoslari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent-2006
2. Hamdamova.M, "Yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish mexanimizining pedagogik-psixologik asoslari", Toshkent 2007
3. Epiphany DB Intellektual faoliyat ijodkorlik muammosi sifatida. - Rostov n / a., 1983 y.
4. Shcheblanova E.I., Shcherbo NP, Shumakova NB P. Torrensning ijodiy fikrlash testining shaklli shakli. Sinov bilan ishlash bo'yicha uslubiy tavsiyalar. - M., 1993.